

YANGI O‘ZBEKISTONDA KADRLAR TAYORLASHDA UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O.M.G‘aybullayev

Samarqand davlat chet tillar instituti,
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
falsafa fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19704186>

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O‘zbekistonda yosh avlodni uzluksiz ta‘lim tizimida har tomonlama yetuk shaxs bo‘lib yetishishini ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta‘lim tizimi, ijtimoiy kompetensiyalar, liderlik, kreativlik, kommunikativ ko‘nikmalar, global tendensiyalar, etik mas‘uliyat, integratsiya.

Har bir davlat o‘zining tarixiy taraqqiyoti jarayonida madaniy merosi, ijtimoiy tuzumi va mafkuraviy qarashlarini doimo xilma-xilligini ta‘minlab kelgan. Bu jarayon Yangi O‘zbekistonda yosh avlodni uzluksiz ta‘lim tizimida har tomonlama yetuk shaxs bo‘lib yetishishini ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratishni talab etmoqda. Yosh oilalarga g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, ayollarning turmushi va mehnat qilishlariga sharoitlar yaratish, onalik muhofazasi ularning davlat va jamoat tashkilotlaridagi faoliyatlarini faollashtirish ta‘lim jarayonning asosiy yo‘nalishlaridir. “Hozirgi paytda uning g‘oyat o‘tkir va keng qamrovli ta‘sirini deyarli barcha sohalarda ko‘rish, his etish mumkin. Ayniqsa, davlatlar va xalqlar o‘rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, kapital va tovarlar, ishchi kuchining erkin harakati uchun qulayliklar vujudga kelishi, ko‘plab yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalarining, ilm-fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi, turli qadriyatlarning umuminsoniy negizda uyg‘unlashuvi, sivilizatsiyalararo muloqotning yangicha sifat kasb etishi, ekologik ofatlar paytida o‘zaro yordam ko‘rsatish imkoniyatlarining ortishi – tabiiyki, bularning barchasiga globallashuv tufayli erishilmoqda”¹. Ana shunday bir vaziyatda o‘zligini, milliy g‘oyasi va mafkurasini mustahkam qilgan shaxsgina o‘tmish meros va qadriyatlardan ajralmagan holda yashaydi.

Ta‘limning mazmun-mohiyatini kadrlar tayyorlash sohasida har bir shaxs, xususan xalqimiz qalbiga singdirishda jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olish, ta‘lim-tarbiya, targ‘ibot va tashviqotning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish taqozo etilmoqda. Bugungi kunda uzluksiz ta‘limning ijtimoiy hayotimiz bilan bog‘liqligi, ayniqsa, moddiy va ma‘naviy boyliklarimizning jamiyat ravnaqida katta ahamiyatga egaligi xususida Prezident Sh.M.Mirziyoev o‘z fikrlarini bildirar ekan, “Xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ruyobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi”², deb ta‘kidlaydi. Jamiyatda ijtimoiy ongning bugungi kundagi roli yangicha tafakkur, yangicha dunyoqarash, yangicha mafkuraviy immunitetni shakllanishiga xizmat qiladi. Bunday o‘zaro aloqadorlik negizida xalqimizning yuksak ma‘naviyati, asrlar osha boyib va tobora mustahkamlanib kelayotgan madaniyati, axloqiy va diniy qarashlari mujassam bo‘lgan. Keyingi

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 111-112-бет.

² Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Т.: Ўзбекистон, 2-жилд, 2018. 178-бет.

yillarda “bu jarayonning milliy-ma’naviy hayotga, axloqiy qadriyatlar, urf-odat va an’analarning yemirilishiga o‘tkazayotgan ta’siri ayniqsa, shiddat bilan rivojlanmoqda”³. Bunday vaziyatdan bugungi kunda har birimiz ogoh bo‘lishimiz, xalqimizning asrlar davomida rivojlanib kelayotgan ma’naviyat durdonalarini ogohlik bilan himoya qilishimiz lozim.

Bugungi globallashuv sharoitida kadrlarni tashlash va ularni o‘qitish uzluksiz ta’limni rivojlantirishni, uning raqamlashishini talab etadi. Buning boisi jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar bevosita hech kimni chetga qolishiga imkoniyat bermayapti, aksincha undan qochaman deganlar ko‘proq uning to‘riga tushib qolmoqda. Insonning axborot olishga bo‘lgan ishtiyoqi, o‘zi hojlamagan holda bu vaziyatga olib bormoqda. Ijtimoiy taraqqiyot jarayonida hozirgi zamon texnotron, informatsion sivilizatsiyasi shakllanishining ahamiyatli tarkibiy jihati sifatida jahon globallashuvi namoyon bo‘lmoqda. Global informatsion almashinuv vatanparvarlikni shakllantirishda avvalgi zamon sharoitidan butunlay boshqa vaziyatni yaratadi, chunki avval har bir mamlakatda inson, asosan o‘z davlati, millati, Vatani tomonidan shakllantirilgan axborotlar tizimi ta’sirida rivojlangan bo‘lsa, endi inson jahon miqyosida butun insoniyat yaratgan axborotlar oqimining hal qiluvchi ta’siri ostida shakllanadi.

Hozirgi kunda “global hamjamiyat ko‘z oldimizda dunyoni avvalgi ilmiy kashfiyotlar va inqiloblardan tubdan farq qiluvchi jihatlari bilan o‘zgartirib yubormoqda. Ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning tezligi va chuqurligi inson iqtidori va insoniyatga yon-atrofga moslashish, sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning yo‘nalishini belgilab olish, o‘zining ongini zaruriyatga muvofiqlashtirishni talab etmoqda”⁴. Natijada insoniyat o‘zi uchun qulay estetik muhitini undan axtarishga intilmoqda.

Buning uchun jamiyatimizda har bir shaxsni avvalambor, insonparvarlik ruhi va his-tuyg‘ulari bilan uyg‘unlashgan sog‘lom turmush tarzi hamda hayotini izchil yo‘lga qo‘yishimiz, ma’naviy-ma’rifiy faoliyatimizni go‘zallik dunyosi negizida kamol toptirishimiz lozim. Ana shundagina jamiyatimizda bunday asl qiyofasi bilan tubanlikni maqsad qilib olgan insonlarning nopok rejalarining ildiziga bolta urgan bo‘lamiz.

Insoniyat tarixida mislsiz darajadagi o‘zgarishlarni vujudga keltirishi bevosita ta’lim sohasidagi islohotlarda ham har bir davlatni zamon talabalariga javob beradigan malakali kadrlar tayyorlashni eng dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda. Bunday ijtimoiy-falsafiy tafakkur kundan-kunga yangilanayotgan O‘zbekistonning ta’lim qiyofasini uzluksiz barqaror taraqqiyot yo‘lidan borishining asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan, “mamlakatimizda bir-biri bilan chambarchas bog‘langan ta’lim sohasida – maktabgacha ta’lim, maktab ta’limi, o‘rta maxsus va oliy ta’lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalarini rivojlantirish bo‘yicha beqiyos o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda”⁵. Keyingi yillarda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning ma’naviy ongida milliylik bilan uyg‘unlashgan o‘zbek ta’lim falsafasining shakllanishiga olib keldi. Murakkab, mashaqqatli, kutilmagan holatlarga boy, ammo jamiyatning zaruriy ehtiyoji hisoblangan ta’lim-tarbiya tizimini yangicha ko‘rinish va yangicha mazmunda amalga oshirish, dars jarayonida innovation pedagogik va axborot texnologiyalarni samarali qo‘llash orqali ta’lim samaradorligiga erishish davr talabi hisoblanadi.

³Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. –Т.: Янги аср авлоди, 2008. 42-бет.

⁴ Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысления. –М.: Логос, 2002. -с.6

⁵ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: O‘zbekiston, 2021. 55-бет.

Shu nuqtai nazardan, uzluksiz ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash davlat ta'lim standartining maqsadi etib belgilandi. Davr talabidan kelib chiqqan holda maktabda o'quvchilarning yoshi, psixofiziologik xususiyatlari hisobga olinib, ta'lim kompetentlari oliy ta'lim tizimida esa kredit-modul tizimiga mos umumevropa Davlat ta'lim standartlari ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi. Yurtboshimizning fikrlariga asosan, har bir o'quv bosqichi, ta'limda o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar standart darajasida rasmiylashtirilib hayotga tatbiq etildi.

Hozirgi kunda jahonda ro'y berayotgan globallashtirish sharoitida mamlakatimiz barqaror taraqqiy etib borish uchun har tomonlama modernizatsiyalashgan tizimli yondashuvni taqozo qilayotganligi munosabati bilan olib borilayotgan ta'lim-tarbiya islohotlari samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama, jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilinib, uning to'rtinchi "**Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish**" yo'nalishining 37-52-maqsadlari bevosita ta'lim tizimiga bag'ishlandi. Unda uzluksiz ta'lim tizimi samaradorligini yanada takomillashtirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini doimiy rivojlantirish, maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish, orliy ta'limda xalqaro reytinglarga kirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi.

Uzluksiz ta'limni modernizatsiyalash orqali o'quv-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan dolzarb falsafiy masalalarga yechim topishda quyidagi vazifalar o'rta qo'yildi:

- ta'lim-tarbiya jarayoniga o'qitishning zamonaviy ilg'or shakllarini, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish;

- o'qitishning mazmuni, ta'lim-tarbiya jarayoni, an'anaviy va noan'anaviy dars mashg'ulotlarining sifatli tashkil etilishini ta'minlashda o'qituvchining kasb mahoratini oshirish;

- dars jarayonida ilg'or pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida yaratilgan metodik qo'llanmalar, ularning multimedia ilovalaridan samarali foydalanish hamda har bir o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishini nazorat qilib borishga oid ilg'or tajribalarni o'rganish hamda targ'ib etish;

- muntazam ravishda fanlar metod birlashmalari tomonidan o'qituvchilarning ilg'or pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ustamalar, rag'batlantirishlar belgilash jarayonida inobatga olinishini ta'minlash;

- o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon ta'lim pedagogikasi, shu sohadagi ilg'or tajribalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi va kompetensiyaviy yondashuv asoslarini egallashlariga erishish;

- yangi avlod darsliklarining mazmuni kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga mos bo'lishini ta'minlash;

- darsliklar o‘quv jarayonining axborotli modelga aylanishiga, o‘quv materiallarining o‘quvchilarni muloqotga undashiga erishish;

- uzluksiz ta‘lim tizimida nafaqat pedagoglar faoliyati sifat-samaradorligini oshirish, balki ota-onalarni bolalarga bo‘ladigan munosabatiga hamda barqaror sog‘lom muhitga qaratilgan ishlarini takomillashtirishdir.

Ta‘lim-tarbiya sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda jamiyatning har bir fuqarosi o‘zining vatanparvarlik tuyg‘usini kuchaytirishi, ayniqsa rahbar kadrlarni tanlashda yuksak ma‘naviyatli yoshlarni aniqlash va faoliyatga jalb etish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda barcha sohalarda rahbarning ma‘naviy qiyofasi qanday ta‘lim-tarbiyaga egaligi, ongida milliy g‘oyaga sodiqligi kabi bir qator ijtimoiy-ma‘naviy omillar asosida rivojlantirilmoqda:

- Jamiyatda yoshlarning ijtimoiy qarashlari, uning siyosiy va huquqiy saviyasi, ma‘naviy-axloqiy va estetik qiyofasi, madaniyati va takomiliga bog‘liqligi namoyon bo‘lmoqda;

- yoshlarning boshqaruvchilik mahorati jamiyat va shaxs ma‘naviy tarbiyasi bilan o‘zaro dialektik aloqadorlikda taraqqiy etadi. Jamiyatdagi demokratik islohotlarga e‘tibor zamonaviy kadrlarni tayyorlashda muhim va birlamchi rol o‘ynasa, o‘z navbatida, ma‘naviy tarbiya jamiyat ma‘naviyati uchun o‘zining mafkuraviy jihati bilan katta ahamiyat kasb etadi;

- ta‘lim-tarbiya tizimining dolzarb masalalarini yoshlar chuqur anglab yetib, ta‘lim tizimining mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda erkinlik va ijodkorlik kayfiyatini olib kiruvchi kuchli ma‘naviy omilga aylanmoqda;

- yoshlarning ma‘naviy tarbiyasi, ayni chog‘da, insonni sog‘lom turmush tarzi va komillik sari intilishidagi ma‘naviy kuch-qudrat manbai sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ta‘lim-tarbiya zamon bilan hamnafas bo‘lishi, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, xorijiy tajribalarni mukammal o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ta‘lim-tarbiya tizimini boshqarishda yuqoridagi omillarga e‘tibor qaratish yurtimizda shaxs va jamiyat ma‘naviy tarbiyasini shakllantirishning g‘oyaviy-nazariy hamda amaliy negizi sifatida xizmat qiladi.